

SOYA NAV NAMUNALARINING QIMMATLI XO‘JALIK BELGI XUSUSIYATLARI

Lukov Mamadali Kudratovich, Ruziboev Sanjarbek Shuxrat o‘g‘li
Achildiev G‘ayrat Shernazarovich, Toshmatova O‘g‘ilnoz Sobir qizi,
Ergashev Jasur Sherali o‘g‘li

Termiz agrotexnologiyalar va innovasion rivojlanish instituti

Annotasiya: Maqolada bir xil tuproq sharoitida o‘stirilgan soya har xil nav namunalarining o‘shish rivojlanishi, poyada birinchi dukkaging balandda joylashganligi, pishish davrida dukkaklarning chatnashish xususiyati, mahsuldorlik kursatkichlari, hosilning kombaynda yig‘ishtirishga mosligi kabi qimmatli xo‘jalik belgilar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Soya navlari, o‘shishi, poyasi, pishish xususiyatlari.

Abstract: The article provides information on the growth development of different varieties of soybeans grown in the same soil conditions, the height of the first pod on the stem, the characteristics of pods during ripening, productivity indicators, and the suitability of the crop for harvesting in a combine.

Keywords: Soybean varieties, growth, stem, ripening characteristics.

Kirish

Soya boshqa moyli ekinlarga nisbatan bir nechta qimmatli xo‘jalik belgilari, jumladan urug‘ida 20-25 % moy saqlanganligi, 55% gacha oqsil mavjudligi, 100 kg donida 136 oziqa birligi borligi, soya o‘stirilgan yerda bir mavsumda 100-200 kg/ga sof azot to‘planishi, uning donidan sut va sut mahsulotlari tayyorlanishi, go‘sh, kolbasa, konfetlar, shokolad va hakoza 500 dan ortiq mahsulotlar tayyorlash

mumkinligini hisobga olganda unga birorta ekin teng kela olmaydi [6;-88 b., 7;- 121 b.].

Dolzarlighi. Soyaning biologiyasiga ko'ra iqlimi issiq va havo namligi past yerda o'stirish bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Soyaning gullash – urug' shakllanish jarayoni davrida 17–25⁰ C qo'lay harorat bo'lib hisoblanadi [3;-138 b.]. Surxondaryo viloyatida yoz paytidagi harorat ba'zi kunlari 50 ⁰C dan oshadi. Bundan tashqari havo namligi juda past (30%) bo'ladi. Soya navlarining doni pishish paytida dukkaklari chatnab urug'i sochilib ketadi. Bu ko'rsatkich asosan issiq va qurg'oqchil sharoitda kuproq namoyon bo'ladi [5;-13 b.]. Bundan tashqari, asosiy poyasidagi dastlabki hosil dukkaklari yer sathidan 16 cm dan baland joylashmasa hosilini yig'ishtirish payti kombaynning pichoqlari birinchi hosil shoxining hosilini o'rib olmaydi va birinchi hosil shoxi pastda qolib ketadi [2;-96 b. ;5-13 b.]. Shu sababli hosilning ma'lum bir qismi nobud bo'ladi. Hosilni kombaynda yig'ishtirish nav tupining shakliga ham bog'liq bo'ladi. Ayrim navlarning o'simlik tupining shakli g'uj bo'ladi va tik o'sadi. Ayrim navlar tupining shakli yoyiq bo'ladi va yon shoxchalari yer yuzasiga yaqin bo'lib qolishi, ba'zan yotib qolishi hosilni kombaynda yig'ishtirishga noqulaylik keltiradi. Soya poyasining yotib qolishi, dukkaklarning chatnashi, poyaning past bo'lishi nasldan naslga dominant holatda o'tadi [1;-238 b.].

Yuqoridagilarni inobatga olganda, poyasi tik o'sadigan, yotib qolmaydigan birinchi hosil shoxchalari 16 cm dan baland joylashgan, hosili pishishi paytda dukkaklar chatnab ketib doni sochilmaydigan, mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori soya navlarini tanlash va ajratish dolzab masala hisoblanadi.

Tadqiqotning vazifasi bir xil tuproq sharoitda ekib o'stirilgan soya har xil nav, namunalarining qimmatli xo'jalik belgi xususiyatlarini o'rganish asosida hosilni kombaynda yig'ishtirishga mos navlarni ajratib, ularning seleksiyasi va urug'chilik ishlarini davom ettirishdan iborat.

Ilmiy yangiligi. O‘zbekistonning janubida joylashgan Surxondaryo viloyatining iqlimi issiq, havo namligi juda past Termiz tumani sharoitida ilk bor soyaning nav va yangi namunalarining, vegetasiya davri, tup shakli, birinchi hosil dukkagining poyada joylashishi balanligi va pishish paytida donlarning to‘kiluvchanligi, mahsuldorlik ko‘rsatkichlari kabi qimmatli xo‘jalik belgilari o‘rganildi.

Materiallar va metodlar

Dala tajribalari. Termiz agrotexnologiyalar va innovasion rivojlanish institutining o‘quv tajriba xo‘jaligida o‘tkazildi. Tajriba maydoni cho‘l qumoq tuproqli, oziq moddalar bilan juda kam ta‘minlangan. Tajribada ob‘ekt sifatida soyaning Genetik-1, Beda, Oltintoj, Vavilov, Mars, Optima, Selena, Slav‘ya navlari va DilHUZ-100, To‘rturug‘, TAIRI-1, Ter-Atlas namunalari o‘rganildi. Dala tajribasi 3 qaytariqdan iborat. Tadqiqotlar-O‘zPITI (2007y), Don dukkakli ekinlar ITI (2014) va umumqabul qilingan uslublar bo‘yicha o‘tkazildi [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

1-jadval

Soya har xil navlarining qimmatli xo‘jalik belgi xususiyatlari

T/r	Nav va Namunalar	O‘suv davri, kun	Nav tup shakli	O‘simlik bo‘yi, sm.	1-hosil shoxi yer sathidan balandligi, sm	Pishish payti don sochiluvchanligi, ball	O‘rtacha hosil, s/ga	Hosil. Kom-baynda yig‘ishga mosligi
1	Genetik -1 (standart)	86	G‘uj	48	13	4	24,3	O‘rtacha
2	Beda	104	Yoyiq	68	17	4	25,5	Yaxshi
3	Oldtintoj	87	Yoyiq	57	12	5	28,2	O‘rtacha

4	Vavilov	110	G'uj	93	16	5	32,3	Yaxshi
5	Mars	92	G'uj	102	17	5	33,1	Juda yaxshi
6	Dilhuz-100	84	Yoyi q	91	19	5	27,8	Yaxshi
7	Optima	110	Yoyi q	77	16	4	29,4	Yaxshi
8	Selena	104	G'uj	82	20	5	30,5	Juda yaxshi
9	Slaviya	108	G'uj	88	14	5	32,4	O'rtacha
10	To'rt urug'	101	G'uj	66	18	4	28,6	Yaxshi
11	TAIRI-1	87	G'uj	108	17	5	34,7	Juda yaxshi
12	Ter-Atlas	110	G'uj	131	18	4	36,6	Yaxshi
	EKAF ₀₅						2,4 s/ga	

Tadqiqotlar natijalari

2022-2023-yillar (1-jadval) ma'lumotlari ko'rsatishicha, soya har xil navlari va namunalarining amal davri va morfologik organlarining ko'rsatkichlari har xil bo'ldi. O'rganilgan navlarning vegetasiya davri 85 kundan 115 kungacha bo'ldi. O'suv davri 85 kungacha bo'lgan navlar o'tra tezpishar, o'suv davri 100 kungacha bo'lgan navlar tezpishar navlar va o'suv davri 115 kun gacha bo'lganlari ertapishar navlarga oid ekanligi aniqlandi (1-jadval).

Soya navlari o'suv organlarining shakllanishi bo'yicha bir-biridan keskin farq qilishi kuzatildi. Yangi o'rganilayotgan Selena, Slav'ya, Vavilov navlari va Mars,

Dilhuz, TAIRI -1 namunalari o'simliklarining bo'yi 80 sm. dan baland bo'ldi. Baland bo'yli navlarda poyadagi birinchi hosil shoxi yer sathidan 16 cm balandda joylashishi kuzatildi.

O'rganilgan barcha navlar va namunalarning pishish davrida dukkaklar yorilib donlarning to'kilish xususiyati 3-4-5 ballni tashkil etdi. Poyaning pastki qismidagi birinchi dukkagi yer sathidan 16 cm dan pastda bo'lsa donlari to'kiluvchan bo'lmasa ham bu navlarga 4 ball qo'yildi.

Poyadagi birinchi dukkak 16 cm dan pastda bo'lsa va pishish davrida donlarning to'kilish darajasi (miqdori) ga qarab bunday navlarga hosilni kombaynda yig'ishtirishga qoniqarsiz yoki qoniqarlik deb baho qo'yildi.

Ta'kidlash joizki dukkaklar chatnab undagi donlarning sochilmasligi bu navning morfologiyasi ya'ni poya shakli, uzunligi va birinchi hosil shoxining yer sathidan balandda joylashishiga bog'liq emas. Shu yuqoridagilarni inobatga olganda soya navlarini hosilini yig'ishtirish payti, kambaynda hosilni yig'ishtirishga mos bo'lishi uchun soya navi baland bo'yli, birinchi hosil shoxi yer sathidan 16 cm dan balandda joylashgan, pishish fazasidan keyin donlarning sochilmasligi kabi majmual belgi-xususiyatlarga ega bo'lish kerakli inobatga olindi.

Xulosa

Surxondaryo viloyatining Termiz tumanidagi oziq moddalar bilan kam ta'minlangan cho'l qumoq tuproqli yerlarida soyaning Optima, Slav'ya, Selen, Vavilov, Mars navlari, va DilHuz+10, TAIRI-1, Ter-Atlas namunalarning pishish fazasida hosil kam sochilganligi, poyasidagi birinchi hosil shoxchalarning yer yuzasidan 16 cm balandda bo'lishi kabi qimmatli xo'jalik belgilariga ega ekanligini hisobga olganda bu nav va namunalarning hosilini kombaynda yig'ishtirishga mos deb hisobga olsa bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Atabayeva X,N, «Soya», Toshkent, «O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi», 2004 y, 96 bet.
2. Атабаева Х. Н, Худойқулов Ж.Б. Ўсимликшунолик /дарслик /Соя/Т 2020 й. 138-139 .б.
3. Орипов Р.О, Халилиев Н. Х Ўсимликшунолик Т. 2007 88 б.
4. Халилов Н., Луков М., Исроилов А. Соянинг янги навлари агротехникаси Ўзбекистон қишлоқ хўжалик журналі № 6. Т.2017 й. 13 б.
5. Ёрматова Д. Хушвактова Х. Мойли экинлар Тошкент 2009 й 88 б.
6. Ёрматова Д. «Соя» Мехнат. Т. 1989 . 121 б.
7. Botirov, A., & Achilova, Z. (2023). Olma mevasida changlanishdan keyingi fiziologik hodisalarning borishi. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 12-14.
8. Ботиров, А., & Пулатова, С. (2023). Kivi o'simligini xalq xo'jaligidagi ahamiyati. *in Library*, 1(2), 1267-1269.
9. Botirov, A., & Otajonova, H. (2023). Momordikaning dorivorlik xususiyatlari va xalq xo 'jaligidagi ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 4(2), 52-55.
10. Botirov, A. E., Xalmirzayeva, L. B., & Allaberdiev, X. G. U. (2023). Zaytun: botanikasi va fiziologiyasi. *Academic research in educational sciences*, 4(2), 68-71.
11. Botirov, A., Quysinboyev, N., & Aliyev, O. (2023). SHAFTOLI KO 'CHATLARINI PAYVANDDAN KEYINGI FENOLOGIK KUZATUVLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(9), 268-271.
12. Botirov, A., Arakawa, O., & Zhang, S. (2021). Forecasting Young Apple Tree Bud Status with a Visible. *Near-Infrared Spectrometer*.
13. Botirov, A., et al. "ZAYTUN AGROTEKNIKASIDA TUPROQ VA IQLIM SHAROITLARINING O'RNI." (2024).